

Nuevas formas de trabajar con la información científica: introducción al uso de las APIs en contextos bibliométricos

Daniel Torres-Salinas y Wenceslao Arroyo-Machado

Presentación

Los presentes materiales forman parte del artículo ThinkEpi titulado: “*Nuevas formas de trabajar con la información científica: introducción al uso de las APIs en contextos bibliométricos*”. La información incluida en las tablas ha sido obtenida de la siguiente wiki de GitHub: https://github.com/Wences91/Fuentes_de_informacion/wiki/APIs cuyos contenidos se seguirán actualizando periódicamente.

Contenidos

Tabla 1. Principales APIs bibliométricas por tipología y acceso	2
Tabla 2. Principales paquete de R y Python para consultar APIs bibliométricas	4
Figura 1. Consulta y recuperación de datos sobre publicaciones de El Profesional de la Información a través de la API de OpenAlex desde VOSviewer	5
Figura 2. Flujo de alimentación de datos entre diferentes fuentes cientiométricas (20 de septiembre de 2020). Figura adaptada de <i>Heller et al. (2020)</i>	5
Referencias	6

Tabla 1. Principales APIs bibliométricas por tipología y accesoVersión online actualizable en [https://github.com/Wences91/Fuentes de informacion/wiki/APIs](https://github.com/Wences91/Fuentes_de_informacion/wiki/APIs)

API	Tipo	Acceso	Documentación
<i>Altmetric Details Page API</i>	Agregador altmétrico	Público	DOC
<i>Altmetric Explorer API</i>	Agregador altmétrico	Privado	DOC
<i>AMiner</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>arXiv</i>	Repositorio	Público	DOC
<i>BASE</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>COCI</i>	Índice	Público	DOC
<i>CORE</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC , Swagger
<i>Crossref</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC , Swagger , Simple Query
<i>Crossref Event Data</i>	Agregador altmétrico	Público	DOC
<i>DataCite</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Dialnet CRIS</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	Swagger
<i>Dimensions Metrics</i>	Índice	Público	DOC
<i>Dimensions Search Language</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC
<i>DOAJ</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Dissemin</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Europe PMC</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Fatcat</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Figshare</i>	Repositorio	Público	DOC
<i>InCites</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>Lens Scholarly API</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Open Access Button</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>OpenAIRE</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>OpenAlex</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>ORCID Member API</i>	Índice	Privado	DOC , Sandbox

<i>ORCID Public API</i>	Índice	Público	DOC
<i>Paperbuzz</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>PlumX Metrics</i>	Agregador altmétrico	Privado	DOC
<i>PubMed</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>ROR</i>	Índice	Público	DOC
<i>ScienceDirect</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>scite</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC
<i>SciVal</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>Scopus</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>Semantic Scholar</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC
<i>Sherpa Romeo</i>	Índice	Público	DOC , Swagger
<i>Ulrichsweb</i>	Índice	Privado	DOC
<i>Unpaywall</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Público	DOC , Simple Query
<i>Web of Science API Expanded</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>Web of Science API Lite</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC , Swagger
<i>Web of Science Journals API</i>	Índice	Privado	DOC , Swagger
<i>WorldCat Identities</i>	Índice	Privado	DOC
<i>WorldCat Search API</i>	Base de datos/agregador bibliográfico	Privado	DOC
<i>Zenodo</i>	Repositorio	Público	DOC

Tabla 2. Principales paquete de R y Python para consultar APIs bibliométricas
 Versión online actualizable en https://github.com/Wences91/Fuentes_de_informacion/wiki/APIs

API	R	Python
<i>Altmetric.com</i>	rAltmetric	pyaltmetric
<i>arXiv</i>	aRxiv	arxiv
<i>CORE</i>	rcoreoa	
<i>Crossref</i>	rcrossref	crossrefapi
<i>Dimensions</i>	dimensionsR	dimcli
<i>DOAJ</i>	jaod	
<i>Figshare</i>	rfigshare	
<i>Google Scholar (vía scraping)</i>	scholar	scholarly
<i>ORCID</i>	rorcid	orcid
<i>Sherpa Romeo</i>	rromeo	
<i>Scopus</i>	rscopus	pybliometrics , pyscopus
<i>Unpaywall</i>	roadoi	unpywall
<i>Web of Science</i>	wosr	wos

Figura 1. Consulta y recuperación de datos sobre publicaciones de El Profesional de la Información a través de la API de OpenAlex desde VOSviewer

Figura 2. Flujo de alimentación de datos entre diferentes fuentes cuantitativas (20 de septiembre de 2020). Figura adaptada de *Heller et al.* (2020)

Referencias

Heller, L., Hauschke, C., Fraumann, G., & Lilienthal, S. (2020). *Dataflow between scientometric data sources*. Registry of Scientometric Data Sources.

<https://labs.tib.eu/rosci/graph.php>